

**KORPUS KALLOZUM AGENEZİSİ İLE BİRLİKTELİK
GÖSTEREN TİP 1 NÖROFİBROMATOZİS OLGUSU****Hanife Merve Akca¹**¹Karamanoğlu Mehmetbey University, 70100, Karaman, Turkey**ÖZET**

Nörofibromatozis tip 1 (NF1, von Recklinghausen hastalığı) deri, merkezi sinir sistemi, endokrin sistem, iskelet sisteminin ve diğer organların tutulumuyla karakterize kalıtsal bir nörokutanöz sendromdur. Otozomal dominant kalıtım paterni gösterir. On dokuz yaşında kadın hasta, koltukaltında lekeler ve vücutta şişlikler nedeniyle Dermatoloji polikliniğine başvurdu. Bilinen sistemik bir hastalığı olmayan hastanın dermatolojik muayenesinde bilateral aksiller bölgelerde hiperpigmente maküler lezyonlar, gövde ön yüzde papüler lezyonlar, sol servikal cilt bölgesinde kahverengi yamalar sırta birkaç adet deri renginde solid, deriden kabarık nörofibrom ile uyumlu lezyonlar, tespit edildi. Hastanın kranial MR incelemesinde Korpus kallozum posterior kesiminin gelişmediği, buna bağlı olarak lateral ventriküllerin ayrı durduğu ve hafif kolposefali olduğu raporlandı. NF1 de en sık gözlenen ortak bulgular ; sütlükahve lekeler, Lisch nodülleri, nörofibromlar, aksiller ve inguinal çillenme olması ve beyinde hamartamatöz değişiklikler olmasıdır. Bunlara ek olarak öğrenme güçlükleri , endokrin patolojiler, hipertansiyon gibi sistemik durumlara da rastlanabilir. Bizim vakamızda aksiller çillenme, kahverengi yamalar ,nörofibromlar, öğrenme güçlüğü bulunmaktaydı. Nörofibromatoziste beyin MR incelemelerinde en çok görülen patoloji, T2A serilerde farklı lokalizasyonlarda rastlanan hiperintens lezyonlardır.

Anahtar Kelimeler: Korpus Kallozum Agenezisi, Nörofibromatozis, Sütlü Kahve Lekeleri

GİRİŞ

Nörofibromatozis tip 1 (NF1, von Recklinghausen hastalığı) deri, merkezi sinir sistemi, endokrin sistem, iskelet sisteminin ve diğer organların tutulumuyla karakterize kalıtsal bir nörokutanöz sendromdur. Otozomal dominant kalıtım paterni göstermekle birlikte bazı vakalarda yeni gelişen mutasyonlar olduğu görülmüştür. Hastalığın görülme sıklığı 1/2700' dir(1) . Birden fazla sistemi etkileyebilen sendromda tanımlı kriterlerden en az ikisinin görülmesi ile tanı kesinleştirilir. Erken belirlenen muayene bulguları olan cafe au lait lekeleri ve nörofibromlar ile çoğunlukla hastalara çocukluk çağında tanı konmaktadır. Bu yazıda 19 yaşında NF1 tanısı alan bir hasta sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

On dokuz yaşında kadın hasta, koltukaltında lekeler ve vücutta şişlikler nedeniyle Dermatoloji polikliniğine başvurdu. Ayrıntılı anamnezde unutkanlık ve sinirlilik şikayetlerinin bulunduğu öğrenildi. Bilinen sistemik bir hastalığı olmayan hastanın dermatolojik muayenesinde bilateral aksiller bölgelerde hiperpigmente maküler lezyonlar, gövde ön yüzde papüler lezyonlar, sol servikal cilt bölgesinde kahverengi yamalar sırtta birkaç adet deri renginde solid, deriden kabarık nörofibrom ile uyumlu lezyonlar, tespit edildi (Şekil 1-3). Soygeçmişinde, hastanın halasına daha önce NF tanısı konduğu öğrenildi. Karın ve sırt bölgesindeki nörofibromların ergenlik döneminde ortaya çıktığı ve giderek sayılarının arttığını belirtti.

Şekil 1. Sol aksiller bölgede dağınık yerleşimli maküler hiperpigmente lezyonlar

Şekil 2. Gövde ön yüzde deri renginde solid, deriden kabarık nörofibrom ile uyumlu lezyon

Şekil 3. Sırtta deri renginde solid, deriden kabarık nörofibrom ile uyumlu lezyon

NF1 düşünülen hastanın tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, tam idrar tahlilleri normal sınırlardaydı. Abdominal USG ve uzun kemik direk grafi incelemeleri normal olarak sonuçlandı. Nöroloji ve göz hastalıkları görüşü istendi. Gözde Lisch nodülleri gözlenmeyen hastanın kranial MR incelemesinde Korpus kallozum posterior kesiminin gelişmediği, buna bağlı olarak lateral ventriküllerin ayrı durduğu ve hafif kolposefali olduğu raporlandı (Şekil 4-6).

Şekil 4. Aksiyel kraniyal MR kesitinde lateral ventriküllerde ayrışma

Şekil 5. Koronal düzlemde kraniyal MR’da posterior korpus kallozum kesiminde agenezi

Şekil 6. Transvers kesit Kraniyal MR’da hafif kolposefali

TARTIŞMA

Nörokutanöz hastalıklar içinde en fazla görülen nörofibromatozis (NF-1) tip 1 otozomal dominant geçiş gösterir (2). NF-1 geni 17. kromozomun 11p12 bölgesinde bulunur ve Nörofibromin isimli tümör supresör proteini kodlar (3). Günümüzde NF-1 geni ile ilgili 1500’den fazla mutasyon belirlenmiştir (4). NF-1 tanısı National Institute of Health (NIH) tarafınca belirlenen tanı kriterlerinden en az ikisinin bulunması ile konur (Tablo 1) (5). NF1 de en sık gözlenen ortak bulgular; sütlükahve lekeler, Lisch nodülleri, nörofibromlar, aksiller ve inguinal çillenme olması ve beyinde hamartamatöz değişiklikler olmasıdır. Bunlara ek olarak öğrenme güçlükleri, endokrin patolojiler, hipertansiyon gibi sistemik durumlara da rastlanabilir. Bizim vakamızda aksiller çillenme, kahverengi yamalar, nörofibromlar, öğrenme güçlüğü bulunmaktaydı. Nörofibromatoziste beyin MR incelemelerinde en çok görülen patoloji, T2A serilerde farklı lokalizasyonlarda rastlanan hiperintens lezyonlardır. Hamartom isimli bu lezyonlar benignidir ve bunlara eşlik eden nörolojik problem yoktur (2). NF-1’li olgularda en sık görülen beyin tümörü optik gliomlardır. Çoğu asemptomatiktir (6). Duffner ve ark. (7) NF olgularda hamartomu %62, hamartom dışı anormal bulguları %12 bulmuşlardır. Bizim olgumuzda sık görülmeyen bir durum olarak Korpus kallozum agenezisi ve kolposefali buna bağlı mental retardasyon mevcuttu. Nörofibromatozis hastalarında nöbet sıklığı %3.8-6 olarak bildirilmektedir. Yapılan bir araştırmada epilepsi prevalansının %7 olduğunu bildirilmiş ve nöbetlerin %85’inin parsiyel, %15’inin jeneralize olduğunu saptanmıştır(8).Bizim olgumuzda çocukluk döneminde bir kere jeneralize nöbet öyküsü mevcuttu ve izlem amacıyla Nöroloji takibi önerildi. NF-1, malign tümör gelişim riski ve fonksiyon kayıpları ile önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olabilir. Bu nedenle bu hastaların doğru tanınması, kalıtım riski dolayısıyla aile eğitimi, mortalite ve morbiditenin en aza indirilmesi için multidisipliner bir yaklaşımla takip edilmeleri gerekmektedir.

Tablo 1. NF 1 Tanı Kriterleri

Sütlü kahve lekeleri (prepubertal >5 tane, >0,5 cm ya da postpubertal >1,5 cm),

>1 kutanöz ya da subkutanöz nörofibrom veya 1 pleksiform nörofibrom,

Aksiler çillenme,

Optik gliom,

Lisch nodülü,

İskelet displazisi,

Birinci derecede akrabada NF-1 tanısı olması

KAYNAKLAR

1. Evans DG, et al. Birth incidence and prevalence of tumor-prone syndromes: estimates from a UK family genetic register service. *Am J Med Genet A*. 2010;152A:327-32.
2. Kresak JL, Walsh M. Neurofibromatosis: A Review of NF1, NF2, and Schwannomatosis. *J Pediatr Genet* 2016;5:98–104.
3. Abramowicz A, Gos M. Neurofibromin in neurofibromatosis type 1 - mutations in NF1 gene as a cause of disease. *Dev Period Med* 2014;18:297–306.
4. Boyd KP, Korf BR, Theos A. Neurofibromatosis type 1. *J Am Acad Dermatol* 2009;61:1–14.
5. Neurofibromatosis. Conference statement. National Institutes of Health Consensus Development Conference. *Arch Neurol* 1988;45:575–8.
6. Abdolrahimzadeh S, Plateroti AM, Recupero SM, Lambiase A. An Update on the Ophthalmologic Features in the Phakomatoses. *J Ophthalmol* 2016;2016:3043026.
7. Duffner PK, Cohen ME, Seidel FG, Shucard DW. The significance of MRI abnormalities in children with neurofibromatosis. *Neurology* 1989;39:373–8.
8. Vivarelli R, Grosso S, Calabrese F, Farnetani M, Di Bartolo R, Morgese G, et al. Epilepsy in neurofibromatosis 1. *J Child Neurol* 2003;18:338–42.